

ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ҲИКМАТЛИ СЎЗЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЎҚУВЧИЛАР НУТҚИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ОМИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539374>

Аллаберганова Зияда Исмаиловна

Нукус шаҳар 22-ИДУМ ўқитувчиси

Ҳикматли сўзлар ҳам мақоллар сингари халқ донолигининг бебеҳо мулки бўлиб¹, ўзининг доно фикрларни ихчам шаклда ифодалаш хусусиятига эгаллиги, замирида чуқур маънолар акс этганлиги билан халқ оғзаки ижодининг мақол жанрига ҳамоҳанг бўла олади.

Она тили машғулотида ўқувчилар онгига ҳикматли сўзларнинг таълимий-тарбиявий аҳамиятини сингдириш орқали уларда шу ҳикматлар дурдонасига яширинган қандайдир ғоявий мазмун, инсоний фазилатларга собит бўлиш, одоб-ахлоқни намоён эта бориш, комил инсонликка интилиш каби сифатларнинг моҳиятини англаб етиши ва ўзида шуларни мужассам қилиши кўникмаларини шакллантириш мумкин.

Она тили машғулотида ҳикматли сўзлар учун махсус соатлар ажратилмаган, бироқ муайян матнни ўқиш давомида ундаги мавжуд ҳикматли сўзларни ажратиш, унинг маъноси хусусида баҳс-мунозара юритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шунингдек, матнда ҳикматли сўзлар акс этмаган бўлса, ўқитувчи ўтилаётган мавзуга мувофиқ келувчи ҳикматларни топиб айтишни ўқувчиларга топшириши ва улардан қандай ҳикматлар топганини сўраши кўзда тутилган натижаларга эришишда асосий омил вазифасини ўтайди. Бунда биринчидан, ўқувчилар орасидан энг қобилиятлиларини кашф этиш мумкин, иккинчидан, ҳикматли сўзларнинг талабга жавоб берадиганини бошқа ўқувчилар ҳам ёд олиши тавсия этилади, учинчидан, ҳикматли сўзлар айтишувида намуна бўлган ўқувчилар рағбатлантирилиб, уларнинг исм-шарифи синфнинг ҳурмат тахтасида қайд қилиниши бошқа ўқувчиларнинг ҳам интилишига, ҳикматли сўзларни янада кўпроқ ўзлаштиришига туртки бўлади. Энг асосийси ҳикматли сўзлар ҳам худди мақоллар сингари ўқувчилар хотирасини мустаҳкамлашда, онгини эзгу фикрлар билан бойишида, ҳаёт ҳақида теранроқ мушоҳада юритишда муҳим аҳамият касб этади.

¹ Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиядова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. Тошкент, 2006, 59-бет.

Қайд қилиб ўтилганидек, ҳикматли сўзларга алоҳида соат ажратилмаганлиги туфайли улардан мустақил машғулотлар устида ишлаш жараёнида ҳам фойдаланиш катта самара беради. Чунки ўқитувчининг асосий дарс ёки мустақил машғулотларда ҳикматли сўзларни ўқувчиларга қироат эттириши ва шарҳлашидан кўзлаган олий мақсади уларнинг нутқий малакасини шакллантириш ва ривожлантиришдан иборат бўлади.

Ҳикматли сўзларни ўрганиш босқичида ўқувчилар калбида сўз санъатига ихлос пайдо бўлади. Уларда сўзнинг кадр-қимматини фаҳмлаш, сўз санъатидан завқ олиш, қироатдан роҳатланиш туйғуси уйғонади.

Ўзбек адабий тилининг сардори А. Навоий сўзнинг нақадар беқиёс қудратга эга гавҳар эканлиги ҳақида шундай деган:

Инсонни сўз айлади жудо ҳайвондин,
Билким, гуҳари шарифроқ йўқ ондин.

А. Навоийнинг сўз хусусида билдирган ушбу фикрлари таҳсинга сазовор. Унинг айрим ижод намуналари борки, улар ҳикматли сўз даражасида эътироф этилиб, шу кунда ҳам ҳалқ қалбидан чуқур ўрин эгаллаган. Чунончи:

Оз-оз ўрганиб доно бўлур,
Қатра-қатра йиғилиб дарё бўлур.

Ҳикматлар – сўз бойлигини оширишнинг мезонидир. Дарсда улардан фойдаланиш ўқувчилар нутқини тўғри йўлга қўйишнинг гарови ҳисобланади. Зеро, ҳикматларнинг катта қисмида нутқ масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Қанчалик кўп миқдордаги ҳикматни ўзлаштирган ўқувчининг луғат бойлиги бисёр, тили ҳам бийрон бўлади. Она тили машғулотларида сўз ва нутқ ҳақида фойдаланиш мумкин бўлган қуйидаги ҳикматли сўзларни ҳавола этиш мумкин:

Агар биз сўз бойлигини масаллиққа қиёс қилсак, нутқ-дастурхонга тортилган таом эрур.

- Озроқ егил, оз ухлагил, оз сўзла,
- Озроқ дегил, оз бўлса-да, соз сўзла.
- Сўзи ночорнинг ўзи ночор,
- Сўзи мухтасарнинг ўзи мўътабардир.
- Ширин калом ширин таомдан қимматлироқдир.

Хулоса шуки, она тили машғулотларида ҳикматли сўзлардан фойдаланиш дарс самарадорлигини оширишда бағоят катта аҳамиятга эга. Чунки она тили дарсида биринчидан ўзбек тилининг бой имкониятлари билан ўқувчиларни таништириш ва бу имкониятларни тўла-тўқис эгаллаб, улардан унумли фойдаланишга даъват этилади. Ҳикматли сўзларни ўрганмасдан,

уларнинг мазмун-моҳияти билан яқиндан танишмасдан туриб бу имкониятларни забт этиш асло мумкин эмас. Чунки ҳикматлар дурдонаси сўз бойлигини оширишнинг ҳамда нутқни рафон ифодалашнинг ягона қуролидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиядова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. Тошкент, 2006, 59-бет.
2. Давронов, И. Е. некоторые аспекты трактовки понятий —задача|| и —упражнении|| / И. Е. Давронов. – Текст: сразу // молодой ученый. — 2012. — № 8 (43). - П.323-326.
3. Розиков О. Р. и очарование. Дидактика. - Т.: Наука, 1997. -256 Б.

